

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 01/21, 04.0.2021 - Forschungsdatenmanagement

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 01/21, 04.0.2021 - Forschungsdatenmanagement

Sehr geehrte Forscherinnen und Forscher,

wie ist der Stand in Sachen Forschungsdatenmanagement? Welche Schulungen oder Workshops stehen an? Welche technisch infrastrukturellen Services in Niedersachsen und in Deutschland können wir gemeinsam nutzen?

Dieser Newsletter dient dem Informationsaustausch und ist der erste im neuen Jahr. Er informiert Sie über Aktivitäten der FDM-Stelle der UB Hildesheim für Forschungsdatenmanagement – fdm_ubhildesheim. Zusammen mit Ihnen starten wir vom Homeoffice aus in das neue Jahr, und wir haben auch 2021 wieder einiges vor!

Wir nehmen Ihre Neuigkeiten und Ankündigungen gerne in unseren Newsletter auf, denn mit einem Fokus auf das Forschungsdatenmanagement der Stiftung Universität Hildesheim möchten wir Sie informieren.

Wenn Sie den Newsletter abonnieren möchten, tragen Sie sich bitte in unsere Mailingliste ein: https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/fdm_ubhildesheim

Wir freuen uns außerdem, wenn Sie diesen Newsletter an Interessierte weiterleiten. Danke sehr!

FDM, UB Hildesheim

Seit März 2018 gibt es eine Stelle für das Forschungsdatenmanagement in der UB Hildesheim. Hier werden Forscherinnen und Forscher während ihres gesamten Forschungszyklus, d.h. von der Projektplanungsphase, der Erhebungen von Forschungsdaten bis hin zu Repositorien-Lösungen im Sinne von FAIR unterstützt

(E-Science, Open Science, wenn möglich). Die Bewusstseinsbildung für 'FAIRe Daten', im Kontext einer Ermöglichung des Zugangs zu öffentlich finanzierter Forschung bestimmten Kulturwandel, konnte an der SUH 2020 weiterhin gestärkt werden.

Es fanden im Herbst zwei Workshops zum Strukturieren und Ordnen beim Umgang mit Forschungsdaten statt. Herr Jan Timo Zimmermann aus der UB referierte dann im November 2020 in einer Coffee Lecture über die Verwaltung von Daten mit HilData, zur Beschreibung und Verschlagwortung dieser sowie über die integrierte Suchmaschine zum Wiederauffinden von Objekten nach dem Ingest im System. Außerdem konnte Herr Prof. Torsten Schrade, Fachgebiet Digital Humanities, Mittlere und Neuere Geschichte, Research Software Engineering, Digital Humanities an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz die Forscherinnen und Forschern zum Bereich "Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement im Bereich materieller und immaterieller Kulturgüter" informieren: "Das Konsortium NFDI4Culture im Überblick."

Ausweitung der finanziellen Unterstützung für DFG-geförderte Forschungsarbeiten während der Coronavirus-Pandemie:

Den DFG-Antragsvordruck für Corona-Sofortmaßnahmen Nr. 41.47 finden Sie unter:

Interner Link www.dfg.de/formulare/41_47

Veranstaltungen zum FDM 2021

Save-the-Date

Dienstag, 12. Januar 2021 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

eResearch Lab zum Dataverse / GRO.data -

<https://www.eresearch.uni-goettingen.de/de/news/12-01-2021-eresearch-lab-on-gro-data/>

Save-the-Date

Mittwoch, 17. Februar 2021 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

'Digital Winter School' 2021. "A FAIRground". Forschungsdatenmanagement (FDM,

UB Hildesheim). "Data Handling" – Wie gehen wir mit Forschungsdaten 'FAIR' um,

unter anderem im Hinblick auf das 'R' ("re-usability") -

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-digitale-winter-school-zum-forschungsdatenmanagement/>

fdm_ubhildesheim – intern

fdm_ubhildesheim hat einen Beitrag über die 9. eurasische Konferenz für wissenschaftliche Bibliotheken und Forschungsdatenmanagement „Alive to Changes: Engage. Embrace. Ensure“ beigesteuert.

<https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-06-reportage-strauch.pdf>

Die Kommission für forschungsnahe Dienste führte am 11. Dezember 2020 den

Workshop "Forschungsnah Dienste zum Laufen bringen: Drittmittelanträge schreiben." durch. Ziel war es, anhand konkreter Fallbeispiele und Szenarien die Beteiligung von Bibliotheken bei Drittmittelanträgen vorzustellen. Ein Kurzvortrag führte in das Thema Datenmanagementplan als Teil des Förderantrags ein und demonstrierte wie Universitätsbibliotheken Sie forschungsnah unterstützen können, u.a. mit RDMO.

Die E-Science-Tage 2021 "Share Your Research Data" finden am 4. Und 5. März 2021 statt. Dabei widmen wir uns mit Beteiligung des FDM der SUH folgenden Fragen:

- Wie hoch sind der Nutzen und das Risiko für den Austausch vorhandener Forschungsdaten?
- Wie kann der Datenaustausch dazu beitragen, mehr Transparenz zu erreichen?

Weitere Aufgaben zu Jahresbeginn im Januar 2021 im FDM sind

- RDMO an der SUH (Musterpläne in Zusammenarbeit mit der RDMO-Arbeitsgemeinschaft)
- Rechtliche Aspekte im FDM (in Kooperation mit der eResearch Alliance)
- Forschungsethik
- Dataverse in Kooperation mit der eResearch Alliance
- Daten hochladen
- Metadatenschema
- Daten veröffentlichen

(...)

Empfehlung

Das GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften hat einen Podcast rund ums Forschungsdatenmanagement unter dem Namen "Die Fakten dicke!" gestartet. Es geht darum wie man sozialwissenschaftliche Daten erhebt, um gesellschaftliche Phänomene zu erklären. <https://podcast.gesis.org/2-neue-episode>

Literaturhinweise

Azoulay, A. (2020). Preliminary Report on the first draft of the Recommendation on Open Science (CL/4333). UNESDOC Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.page=10>

Jay, C., Haines, R., & Katz, D. S. (2020). Software must be recognised as an important output of scholarly research. ArXiv:2011.07571 [Cs]. <http://arxiv.org/abs/2011.07571>

Dr. Johannes Fournier. (2020, October). Forschungsdaten im digitalen Wandel. Aus der Arbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Digitale Coffee Lecture, Stiftung Universität Hildesheim (UB Hildesheim). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4146914>

Wissenswertes

Haben Sie gewusst ...

... dass unsere "Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung

Universität Hildesheim” am 05.02.2020 von der Erweiterten Hochschulleitung verabschiedet wurden? Sie bieten den Forschenden einen Orientierungsrahmen, der Transparenz, Klarheit und Unterstützung im Umgang mit Forschungsdaten schafft.

Planen Sie Ihr Forschungsdatenmanagement!

Die FDM-Stelle der UB Hildesheim unterstützt Sie dabei gerne, auch “off-Campus” und immer im Dialog und vernetzt. Denken Sie an das Ordnen Ihrer Daten und Ihrer Metadaten, im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis. Überlegen Sie, ob Sie Ihre Forschungsdaten teilen können (“Data Sharing”).

Weitere Informationen unter: <https://www.uni-hildesheim.de/forschungsdaten/>

Kontakt: fdm@uni-hildesheim.de

Twitter: [@fdmhildesheim](https://twitter.com/fdmhildesheim)

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Herzliche Grüße und Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2021,
Annette Strauch

Love your data!
(annette.strauch@uni-hildesheim.de)

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 01/21, 04.0.2021 - Forschungsdatenmanagement, annette.strauch, 03.01.2021**
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).